

EUROASIA

Matematik, Mühendislik, Doğa ve Tıp Bilimleri Dergisi
Journal of Mathematics, Engineering, Natural & Medical Science

Research Article

e-ISSN: 2667-6702

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17127232>

Harran Ovasında Tarla Ölçeğinde Mesafeye Bağlı Değişimin Jeostatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi

Halime ÖZTÜRK^{1*}, Recep GÜNDOĞAN¹, Mehmet Ali EMİNOĞLU²

¹ Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Şanlıurfa

² Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Aydın, Türkiye.

Sorumlu Yazar Email: hlmoztrk92@gmail.com

Makale Tarihi

Geliş: 10.06.2025

Kabul: 05.08.2025

Anahtar Kelimeler

Hassas Tarım,
Jeostatistik,
Mekânsal Dağılım,
Toprak Özellikleri,
Toprak Değişkenliği

Özet: Toprak karakteristikleri hem derinlik boyunca hem de yatay düzlemde, kısa mesafeler içinde bile dikkate değer farklılıklar sergileyebilmektedir. Bitkisel üretimin verimliliği açısından bu farklılıkların belirlenmesi ve mekânsal dağılımının haritalanması, toprak işleme, sulama ve gübreleme gibi tarımsal uygulamaların daha etkili hale getirilmesi ve toprağın sürdürülebilir biçimde kullanılması açısından büyük önem taşımaktadır. Günümüzde birçok gelişmiş ülkede, toprak özelliklerinin parsel düzeyindeki varyasyonlarını ortaya koyan veriler üretilmekte, bu sayede değişken doz uygulamaları ile gereksiz girdi kullanımı azaltılmakta ve çevresel sürdürülebilirlik desteklenmektedir. Bu bağlamda yürütülen çalışmada, Harran Üniversitesi Uygulama Alanı, 25x25 m genişliğinde gridlere ayrılarak toplam 56 noktadan 0-30 cm derinliğinden bozulmuş toprak örnekleri alınmış ve parçacık boyutları (kum, silt ve kil) organik madde, elektriksel iletkenlik, karbonat içeriği ve mevcut fosfor gibi bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri analiz edilmiştir. Toprak özelliklerinin mesafe ile olan değişimleri jeostatistiksel yaklaşımlar kullanılarak modellenmiş ve uygun variogram modelleri aracılığıyla her bir özelliğin parsel bazındaki dağılımı haritalanmıştır. Arazi genelinde en yüksek varyasyon katsayısı %28.26 ile elektriksel iletkenlikte gözlenmiş, bunu sırasıyla organik madde (%24.26) ve yarıyışlı fosfor (%19.20) izlemiştir. Diğer özellikler ise silt (%11.54), kum (%10.96), kil (%6.96), kireç (%4.88) ve pH (%1.51) şeklinde sıralanmıştır. Toprak parametrelerinin hata kare ortalamasının karekökü (RMSE) değerlerine göre, kum (2.9175), kil (3.3915), pH (0.1248), organik madde (0.3465) ve kireç (1.8179) küresel variogram modeline en iyi uyumu sağlarken; fosfor (0.6385) ve silt (3.1202) için üssel variogram modelinin daha uygun olduğu belirlenmiştir.

Determination of Distance-Dependent Variation at Field Scale in Harran Plain Using Geostatistical Methods

Article Info

Received: 10.06.2025

Accepted: 05.08.2025

Keywords

Precision Agriculture,
Geostatistics,
Spatial Distribution,
Soil Properties,
Soil Variability

Abstract: Soil properties can exhibit significant variability not only with depth but also horizontally over short distances. Identifying these variations and mapping their spatial distribution is crucial for enhancing the efficiency of agricultural practices such as tillage, irrigation, and fertilization, and for ensuring the sustainable use of soil resources. In many developed countries, data on parcel-scale variability of soil properties are being produced, enabling variable rate applications that reduce unnecessary input use and support environmental sustainability. In this context, the present study was conducted at the Harran University Research Farm, where the area was divided into 25 × 25 m grids. A total of 56 disturbed soil samples were collected from the 0–30 cm depth, and various physical and chemical properties such as particle size distribution (sand, silt, and clay), organic matter, electrical conductivity, carbonate content, and available phosphorus were analyzed. The spatial variability of soil properties was modeled using geostatistical approaches, and the distribution of each property at the parcel scale was mapped using appropriate variogram models. The highest coefficient of variation (CV) was observed for electrical conductivity (28.26%), followed by organic matter (24.26%) and available phosphorus (19.20%). Other properties ranked as follows: silt (11.54%), sand (10.96%), clay (6.96%), lime (4.88%), and pH (1.51%). Based on the root mean square error (RMSE) values, which indicate the reliability of the models, sand (2.9175), clay (3.3915), pH (0.1248), organic matter (0.3465), and lime (1.8179) showed the best fit with the spherical variogram model, whereas phosphorus (0.6385) and silt (3.1202) were best represented by the exponential variogram model.

1. Giriş

Toprak, oluşumu binlerce yılı bulan, yenilenemez ve sınırlı bir doğal kaynaktır. Bu nedenle, insan yaşamının sürdürülebilirliği açısından, toprak ve tarım her dönemde bilimsel araştırmaların temel odaklarından biri olmuştur. Artan nüfus, sınırlı tarım arazileri ve iklim değişikliği gibi etkenler göz önüne alındığında, sürdürülebilir tarımın sağlanabilmesi için birim alandan elde edilecek verimin artırılması zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla, günümüzde parsel bazlı veri üretimiyle desteklenen hassas tarım uygulamaları yaygınlaşmaktadır. Toprağın sürdürülebilir kullanımının sağlanabilmesi, yalnızca toprak yönetiminin doğru planlanmasıyla değil; aynı zamanda toprak kalite göstergelerinin düzenli olarak izlenmesiyle mümkündür. Ancak geniş arazilerde yürütülen çalışmalar için çok sayıda örnekleme yapılması hem zaman hem de maliyet açısından sınırlayıcı olabilmektedir. Bu nedenle, minimum sayıda örnekle maksimum düzeyde bilgi edinmeyi hedefleyen ve örnekleme dışı alanlardaki toprak özelliklerinin tahmin edilmesini sağlayan jeostatistiksel yöntemler günümüzde önemli bir yer tutmaktadır (Özdemir vd., 2019). Tarım yapılan dünya arazilerinin yalnızca %12'si (yaklaşık 1.6 milyar ha) işlemeli tarıma ayrılmışken, geri kalan alanlar otlak ve orman olarak kullanılmaktadır (FAO, 2011). Bu alanlardaki toprak özellikleri hem doğal faktörler hem de beşeri faaliyetler nedeniyle büyük çeşitlilik göstermektedir. Toprak kalitesinin korunması, sürdürülebilir üretim ve gıda güvenliği açısından kritik bir öneme sahiptir (Erdoğan vd., 2018).

Toprak farklılıklarının tanımlanması ve sınırlandırılması, toprak etüt ve haritalama çalışmalarının temelini oluşturur. Elde edilen toprak haritaları, arazilerin doğru şekilde değerlendirilmesi ve kullanılması için karar destek aracı olarak görev yapar. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojilerinin tarımda kullanımı ile birlikte, bu haritalar sadece tarımsal planlamada değil, çevresel etki modellerinde ve üretim simülasyonlarında da yaygın biçimde değerlendirilmektedir (Di vd., 1989; Rogowski & Wolf, 1994). Toprak özelliklerinin zamansal ve mekânsal düzeyde değişkenlik göstermesi, hem doğal süreçler (örneğin ana materyal, iklim, topoğrafya, biyolojik aktivite ve zaman) hem de insan etkisiyle gelişen yönetim uygulamalarıyla ilgilidir. Araştırmalar, doğal oluşum faktörlerinin geniş alanlardaki varyasyonun ana nedeni olduğunu, buna karşın tarım uygulamalarının küçük mesafelerde bile önemli farklılıklara yol açtığını ortaya koymuştur (Wilding vd., 1994; Castrignano vd., 2000).

Son yıllarda, toprak heterojenliği üzerine yapılan çalışmalar, küresel ölçekte mikro ölçekteki değişkenliğe kadar birçok düzeyde yürütülmektedir (Trangmar vd., 1985). Bu durum, artan arazi kullanım yoğunluğu ve doğru arazi planlamasına duyulan ihtiyacın bir sonucudur. Arazi yönetimi kararlarının daha güvenilir temellere dayandırılabilmesi için, toprak haritalama birimlerinin içsel varyasyon miktarının ve bu varyasyonun yapısının bilinmesi gereklidir (Nordt vd., 1991). Alan, çiftlik veya parsel düzeyinde yapılan toprak araştırmalarında, belirli toprak parametrelerinin ortalama değerlerine ve varyasyon aralıklarına duyulan ihtiyaç yüksektir (Jansen & Arnold, 1976). Bu noktada, örnekleme yönteminin doğruluğu, alınacak numune sayısı ve örnekler arası mesafe gibi etkenler büyük önem taşımaktadır. Yetersiz örnekleme bilgi eksikliğine, aşırı örnekleme ise gereksiz zaman ve maliyet yüküne neden olabilir. Bu dengenin sağlanmasında, jeostatistiksel analizlerin sağladığı katkı belirleyicidir (Brubaker, 1989; Brubaker & Halmark, 1991).

Jeostatistik, mekâna bağlı değişkenlik gösteren doğal özelliklerin tahmininde kullanılan güçlü bir araçtır. Geleneksel istatistiksel yaklaşımlar, her örneklemin birbirinden bağımsız olduğu varsayımına dayanırken; jeostatistik, konumsal bağımlılığı dikkate alarak daha gerçekçi tahminlerde bulunur (Goovaerts, 2001). Bu yöntem, özellikle toprak özelliklerinin haritalanmasında zaman ve iş gücü tasarrufu sağlaması nedeniyle tarımsal alan yönetiminde giderek daha fazla kullanılmaktadır (Yates & Warrick, 1986). Bu çalışmada amaçlanan başlıca hedefler; çalışmaya konu olan tarım arazisinde yüzey topraklarının mekânsal değişkenliğinin

ortaya konulması ve alanı temsil edecek optimum örnek sayısının belirlenmesidir. Bu kapsamda, belirlenen örnekleme desenine göre 25 x 25 m grid yapısı ile 56 örnekleme noktası oluşturulmuş, toprak örnekleri alınarak analiz edilmiş ve belirli fiziksel ve kimyasal özelliklerin mekânsal dağılımları jeostatistiksel teknikler aracılığıyla değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler, toprak değişkenliğinin kısa mesafelerde dahi anlamlı farklılıklar gösterebileceğini ortaya koymakta ve bu durumun arazi yönetim kararlarında dikkate alınması gerektiğini göstermektedir.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Materyal

2.1.1. Çalışma Alanı Lokasyon, İklim ve Toprak Özellikleri

Bu çalışma, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Yerleşkesi'nin Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin güney doğusunda bulunan deneme alanındaki 30 da genişliğindeki parselde yürütülmüştür. Araştırma alanı, Şanlıurfa ilinde 39°10'20.42''D-39°00'38.92''D, 37°09'40.12''K- 37°10'02.33''K koordinatları arasında yer almaktadır (Şekil 1). Deneme alanı Harran Ovası'nın kuzey doğusunda yer almaktadır. Düz düze yakın eğime sahip olan arazinin denizden yüksekliği ortalama 501 m'dir.

Şekil 1. Çalışma alanının uydu görüntüsü ve örnekleme noktaları

Karasal iklim özelliği taşıyan, Şanlıurfa'da yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer. Çalışma alanı, Türkiye'de birçok ilde olduğu gibi farklı mevsimlerde farklı hava kütlelerinin etkisi altında kalmaktadır. Yaz mevsiminde sıcak bir dönem yaşanırken, kış aylarında ise soğuk bir dönem yaşanmaktadır. Türkiye'nin güney komşusu olan Suriye'nin çöl bölgesinden gelen rüzgârlar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, tarım alanlarını olumlu etkilemekte ve topraklara bol miktarda mineral taşınmasını sağlamaktadır. Kırmızı Kahverengi Büyük Toprak grubunda yer alan çalışma alanı toprakları kireç taşı ana materyali üzerinde oluşmuştur. Toprak taksonomisine göre ise Xerocept Büyük toprak grubunda sınıflandırılmışlardır (Soil Survey Staff, 1998). Düz ve düze yakın bir eğime sahip olan arazide, toprak profili ve yüzeyinde seyrek çeşitli büyüklükte taş ve çakıl bulunmaktadır. Çalışma alanının toprağı genel olarak hafif alkali, organik madde içeriği düşük, tuzluluk ve alkalilik problemi olmayan vertikal özelliklere sahiptir.

2.2. Yöntemler

2.2.1. Toprak Analizleri

Bu araştırma kapsamında, 0–30 cm derinlikten toplamda 56 adet toprak numunesi toplanmıştır. Gridleme tekniğine göre belirlenen noktalardan alınan örnekler uygun şekilde etiketlenerek laboratuvara ulaştırılmıştır. Numuneler gölgede kurutulduktan sonra 2 mm çapındaki eleklerden geçirilerek analizler için hazırlanmıştır. Fiziksel ve kimyasal analizler, Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Toprak örneklerinde, Bouyoucos (1955) hidrometre yöntemi kullanılarak tane büyüklüğü dağılımı (kum, mil ve kil oranları), Horneck (1989) yöntemine göre doygunluk yüzdesi, elektriksel iletkenlik (EC), çözümlü tuz ve pH değerleri belirlenmiştir. Ayrıca, toprakların kireç içeriği Scheibler tipi kalsimetreyle (Allison, 1965), yarıyıllı fosfor miktarı ise Olsen (1954) yöntemiyle analiz edilmiştir.

2.2.2. Jeostatistiksel Analizler

2.2.2.1. İstatistiksel analizler

Tanımlayıcı istatistikler kapsamında ortalama, standart sapma ile minimum ve maksimum değerler, SPSS istatistik yazılımı aracılığıyla analiz edilmiştir (Pallant, 2020). Toplam değişkenliği ifade edebilmek amacıyla varyasyon katsayısı (VK) hesaplanmış, toprak özellikleri arasındaki ilişkileri ortaya koymak üzere korelasyon analizi uygulanmıştır.

2.2.3. Mekansal analizler

Araştırma kapsamında her bir toprak özelliğinin mekânsal bağımlılığı, yarı varyans (semivariogram) analizi ile ortaya konulmuştur. Uygun semivariogram modelinin belirlenmesinde, en yüksek determinasyon katsayısı (r^2) ve/veya en düşük hata kareler toplamı dikkate alınmıştır. Seçilen semivariogram modelleri temel alınarak ve kriging interpolasyon yöntemi kullanılarak çalışma alanında 25x25 metrelik grid hücreleri için tahmini değerler elde edilmiştir. Bu tahminlerde kullanılan komşu örnek noktalarının sayısı, ilgili değişkenin semivariogram ile belirlenen etkilenme mesafesi (range) esas alınarak belirlenmiştir (Akgül ve ark., 1995). Jeostatistiksel analizler ve haritaların oluşturulmasında ArcGIS 10.5 yazılımı kullanılmıştır.

2.2.3.1. Variogram Analizi

Toprak örnekleri arasında mesafe arttıkça benzerliğin azaldığı varsayımını test etmek amacıyla, seçilen toprak özelliklerine ait deneysel variogramlar, standart Matheron tahmincisi kullanılarak gstat R paketi yardımıyla hesaplanmıştır (Webster & Oliver, 2001). Variogram, gözlem değerlerinin ortalamadan sapmalarının karelerinin toplamına dayalı olarak varyansı mesafeye göre inceleyen bir yöntemdir (Eryılmaz, 2010). Diğer bir ifadeyle, jeostatistik kapsamında, bölgesel değişkenlerin değerleri arasındaki mesafeye bağlı farklar variogram fonksiyonu ile analiz edilebilir (Uyguçgil, 2007).

Model sınıfları ve başlangıç parametreleri öncelikle görsel değerlendirmeye seçilmiş; ardından model parametreleri, her veri çiftinin tahmini yarı değişkenlik değerine ters orantılı ağırlıklar esas alınarak, kareler toplamını en aza indirecek biçimde gstat tarafından otomatik olarak uyarlanmıştır (Pebesma, 2001). Bu süreç, özellikle nugget etkisi ve kısa mesafelerdeki varyasyon davranışlarının doğru şekilde modellenmesine olanak tanımaktadır. Bu çalışma kapsamında, her örnekleme noktasının toprak özelliğine ait uzamsal bağımlılık düzeyi semivariogram analiziyle değerlendirilmiştir. Semivariogram, belirli bir mesafe (h) ile ayrılmış örnek çiftleri arasındaki varyansın uzaklığa göre nasıl değiştiğini göstermektedir. Diğer bir deyişle, mesafenin bir fonksiyonu olarak mekânsal bağımlılığı tanımlar ve aşağıdaki matematiksel denklemle ifade edilir (Journel & Huijbregts, 1978):

$$r(h) = \frac{1}{2N(h)} \sum_{i=1}^{N(h)} [Z(X_i) - Z(X_i+h)]^2 \quad \text{Eşitlik 1.}$$

Bu denklemde, $r(h)$ semivaryansı, $N(h)$ mesafesi h olan örnek çiftlerinin sayısını; $Z(X_i)$ ve $Z(X_i+h)$ ise ilgili özelliğin i ve $i+h$ noktalarındaki ölçüm değerlerini ifade etmektedir.

Toprak özelliklerinin mekânsal düzenini yansıtan semivariogram eğrilerinin modellenmesinde çeşitli teorik modeller kullanılmaktadır (Warrick vd., 1986). Bu çalışmada kullanılan semivariogram modelleri arasında; (a) üssel (exponential), (b) logaritmik ve (c) küresel (spherical) modeller yer almaktadır (Samra vd., 1988).

2.2.3.2. Kriging haritalama

Kriging, ölçülmeyen alanlara ait değerlerin tahmininde, mevcut ölçüm noktaları arasındaki mekânsal korelasyonun kullanıldığı bir enterpolasyon yöntemidir. Bu yöntem genellikle, çevredeki bilinen değerlere ağırlıklar verilerek yapılan tahminlerle uygulanır. Matematiksel olarak bu süreç şu şekilde formüle edilir:

$$z^*(x_0) = \sum_{i=1}^n \lambda_i z(x_i) \quad \text{Eşitlik 2.}$$

$z^*(x_0)$, tahmin edilmek istenen x_0 noktasındaki değeri,

$z(x_i)$, bu tahmin için kullanılan komşu noktaların ölçülen değerlerini,

λ_i bu değerlere atanan ağırlıkları,

x_i , $i=1, \dots, n$ arasındaki örnek noktalarını ifade eder.

Kriging yönteminde, bu ağırlıklar kestirim hatasının ortalamasının sıfır ve varyansının en düşük olacak şekilde optimize edilir (Tercan & Saraç, 1998). Bu çalışmada, örnekleme yapılmamış alanlara ilişkin toprak değişkenlerinin tahmini, daha önce oluşturulan semivariogram modellerine dayanarak kriging analizi ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, ArcGIS Geostatistical Analyst yazılımı kullanılmıştır (ESRI, 2001). Analizlerde, Ordinary Kriging (OK) yöntemiyle oluşturulan dağılım haritaları yardımıyla, parsel içerisinde ölçüm yapılmamış alanlardaki toprak özellikleri tahmin edilmiştir. Araştırma sahası, UTM 36N koordinat sistemine göre (658000 D, 309500 K) ile (705000 D, 343000 K) arasında kalan bölgeyi kapsayacak şekilde 25x25 metrelik grid alanlarına ayrılmıştır. Tahminlerde eksponansiyel, üssel ve küresel variogram modelleri kullanılarak her grid hücresi için kriging tahmini yapılmış ve bu veriler haritalanmıştır. Analizler, hem doğrudan elde edilen ölçüm verilerine hem de regresyon modelleriyle tahmin edilen değerlere ayrı ayrı uygulanmıştır (Başbozkurt ve ark., 2013). Çalışma sonucunda, toprakta tespit edilen her bir element ve özelliğe ilişkin güncel mekânsal dağılım haritaları hazırlanmış, bu haritalar her bir örnek için ayrı olarak oluşturulmuştur.

2.2.4. Tahminlerin Doğruluğunun Belirlenmesi

Farklı yöntemlerle elde edilen tahminlerin doğruluğunu değerlendirmek ve bu yöntemler arasındaki karşılaştırmaları yapmak amacıyla, Hata Kareleri Ortalamasının Karekökü (RMSE - Root Mean Square Error) istatistiği kullanılmıştır. RMSE, tahmin edilen ve gözlenen değerler arasındaki farkların karelerinin ortalamasının karekökü alınarak hesaplanır ve değişkenliğin büyüklüğünü ifade eden önemli bir ölçüttür.

RMSE aşağıdaki matematiksel formülle ifade edilir:

$$RMSE = \sqrt{(1/n) * \sum (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad \text{Eşitlik 3.}$$

y_i : Gerçek (gözlemlenen) değer

\hat{y}_i : Modelin tahmin ettiği değer

n : Veri noktalarının sayısı

3. Bulgular ve Tartışma

3.1. Toprakların Genel Özellikleri

İstatistiksel analiz sonuçlarına göre, toprakların kil oranı %37.5 ile %54.17 arasında değişim göstermektedir. Kum içeriği ise %20.8 ile %27 aralığında ölçülmüştür. Silt oranı ise %20.83 ile %33.33 arasında değişmektedir. Araştırma alanındaki topraklar hafif alkali özellik göstermekte olup pH değerleri 7.51 ile 8.16 arasında değişiklik arz etmektedir. Genel olarak organik madde bakımından zayıf olan bu toprakların organik madde oranları %0.61 ile %2.37 arasında belirlenmiştir. Bu durumun toprakların su tutma kapasitesi ve besin elementlerinin yayırlılığını olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Benzer şekilde Aydemir ve Kara (2023), yumuşak çekirdekli meyve yapraklarının toprağa geri dönüşü ile organik maddenin artarak tarla kapasitesi, yayırlı su ve toplam poroziteyi yükselttiğini; buna karşılık pH, hacim ağırlığı ve penetrasyon direncini azalttığını bildirmiştir. Bu bulgular, organik maddenin toprakların fiziksel iyileşmesinde kritik rol oynadığını göstermektedir. Toprak örneklerinin kireç miktarı ise oldukça yüksek olup, %46.01 ile %54.7 arasında değişmektedir. Elektriksel iletkenlik (EC) değerleri 0.14 ile 0.80 dS/m arasında olup, topraklarda tuzluluk problemi bulunmamaktadır. Yayırlı fosfor miktarları ise 2.52 ile 5.86 kg/da arasında değişmektedir.

Toprak özelliklerindeki değişkenliğin değerlendirilmesinde, varyasyon katsayısı (VK) sıkça tercih edilen bir ölçüttür. Standart sapmanın ortalamaya oranının yüzde olarak hesaplanmasıyla elde edilen bu değer; %VK \leq 15 ise düşük, %15–35 arası orta düzeyde ve %35'in üzerindeyse yüksek değişkenlik olarak değerlendirilmektedir (Wilding ve ark., 1994). Bu bağlamda, çalışmada en düşük değişkenliğe sahip özellik pH (%VK=1.51) olurken, en yüksek değişkenlik EC (%VK=30.35) değerinde gözlenmiştir. Kum, kil, silt ve kireç oranları düşük varyasyon gösterirken; organik madde, EC ve fosfor içerikleri orta düzeyde değişkenlik sergilemiştir.

Tablo 1. Toprak parametrelerine ait tanıttıcı istatistikler

Toprak değişkeni	Birim	Max.	Min.	Ort.	Std.Sapma	Aralık	VK	Basıklık	Çarpıklık
Kum	%	35.41	20.83	27.00	2.97	14.58	11	0.532	0.415
Kil	%	54.16	37.50	46.46	3.24	16.66	6.97	0.100	0.037
Silt	%	33.33	20.83	26.52	3.08	12.50	11.61	-0.439	-0.177
pH		8.16	7.51	7.90	0.12	0.65	1.51	1.858	-0.978
OM	%	2.37	0.60	1.36	0.34	1.76	25	0.800	0.735
Kireç (CaCO ₃)	%	54.73	41.25	49.77	2.36	13.48	4.74	2.249	-0.967
EC	dS/cm	0.96	0.14	0.46	0.14	0.81	30.35	2.015	1.104
Yayırlı Fosfor (YP)	kg/da	5.86	2.51	3.75	0.74	3.34	19.73	0.852	1.069

Analiz sonuçlarına göre; pH, kireç ve silt parametreleri negatif çarpıklık göstermiş, bu durum bu değişkenlerin daha çok yüksek değerlere yakın yoğunlaştığını düşündürmektedir. Buna karşın kil, kum, yarayışlı fosfor, organik madde ve elektriksel iletkenlik (EC) değerleri pozitif çarpıklık sergilemiş, yani bu değişkenlerde düşük değerlere eğilim söz konusudur. Basıklık açısından değerlendirildiğinde ise pH, EC, OM, kireç, kil, kum ve fosfor değişkenleri pozitif değerler alırken yalnızca silt negatif basıklık değeriyle dikkat çekmektedir. En belirgin pozitif basıklık değerlerinin sırasıyla kireç, EC ve pH'da gözlenmesi, bu değişkenlerin dağılımlarının normalden daha sivri olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle kireç, diğer tüm toprak parametrelerine kıyasla en yüksek basıklık değerine sahiptir. Toplam örnekleme kil oranı ortalama %46.46 iken kum oranı ortalama %27.00 olarak hesaplanmıştır. Pierce ve ark. (1983), kil oranı %45'in üzerinde olan topraklarda, hacim ağırlığı 1.39 g/cm^3 'ü aştığında kök gelişiminin olumsuz etkilendiğini, 1.47 g/cm^3 üzerinde ise kök büyümesinin ciddi şekilde sınırlanabileceğini ifade etmiştir. Aynı çalışmada, kum oranı daha yüksek olan topraklarda (kumlu killi tın, tın vb.) hacim ağırlığının 1.40 g/cm^3 'e kadar olan seviyelerinde bitki gelişimi açısından sorun oluşturmadığı belirtilmiştir.

Kil oranı yüksek alanlarda kurak dönemlerde derin çatlaklar oluşması, Vertisol topraklarının yaygınlığını işaret etmektedir. Usowicz ve Lipiec (2017), pH'ın, topraktaki hidrojen iyonları konsantrasyonunun logaritmik bir göstergesi olması nedeniyle diğer fiziksel ve kimyasal özelliklere kıyasla daha düşük bir varyasyon sergilediğini raporlamıştır. Bu çalışmada da benzer şekilde, arazinin farklı eğim sınıflarında bulunması ve farklı arazi kullanım şekilleri, toprak özelliklerinde belirgin değişkenliğe yol açmıştır. Yarı kurak iklim koşullarının hüküm sürdüğü bölgede, organik madde (OM) oranı %0.60 ile %2.37 arasında değişmekte olup, ortalama değer %1.36'dır. Bu oran, Doğan (1991) ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nün sınır değerlerine göre değerlendirildiğinde, organik madde içeriğinin düşük düzeyde olduğunu göstermektedir.

Harran Ovası topraklarında ortalama %49.77 gibi yüksek kireç oranları belirlenmiş olup, bu durum özellikle fosfor, demir ve çinko gibi besin elementlerinin bitkilere yarayışlılığını azaltarak üretimi sınırlayıcı bir faktör haline gelmektedir. Benzer şekilde, Andırın-Çiğşar bölgesinde yapılan bir çalışmada da yüksek pH, kireç ve kil içeriğinin bitki beslenmesini ve verimliliği olumsuz etkilediği rapor edilmiş, bu koşullarda organik materyal ve kükürt uygulamalarının faydalı olabileceği belirtilmiştir (Saltalı ve ark., 2024). Öte yandan, kirecin çok düşük olduğu alanlarda ise agregatlaşmayı destekleyen çimentolayıcı etkisinin azalması nedeniyle toprak yapısının bozulma riski artmaktadır. Elektriksel iletkenlik (EC) değerleri 0.14 ile 0.96 dS/m arasında değişim göstermekte olup, ortalama EC değeri 0.46 dS/m ile "tuzsuz" sınıfına girmektedir. Yarayışlı fosfor (YP) içeriği $2.51\text{--}5.86 \text{ kg/da}$ aralığında belirlenmiş, ortalama değer 3.75 kg/da olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar, çalışma alanında birçok lokasyonda alınabilir fosfor düzeyinin bitki beslenmesi için yetersiz olduğunu ortaya koymaktadır. Fosfor seviyelerindeki bu değişkenlik, farklı arazi kullanımları, ana materyal farklılıkları, tekstür ve kireç içeriği gibi faktörlere bağlıdır. Ayrıca gübreleme sıklığı ve yöntemi de alınabilir fosfor düzeylerini önemli ölçüde etkilemektedir. Korkmaz (2005), Harran Ovası'nın çeşitli serilerinde 0–30 cm ve 30–60 cm derinliklerde fosfor içeriğini yetersiz seviyelerde saptamıştır; bu da çalışmamızdaki bulgularla paralellik göstermektedir.

Tablo 1. Toprak özellikleri arasındaki korelasyonlar

	pH	EC	% OM	% Kireç	% Kil	% Silt	% Kum	P (kg/da)
pH	1							
EC(dS/cm)	-0.755	1						
% OM	-0.443	0.435	1					
% Kireç	0.163	-0.231	-0.145	1				
% Kil	-0.059	0.006	0.0539	0.106	1			
% Silt	0.339	-0.202	-0.369	-0.110	-0.561	1		
% Kum	-0.288	0.204	0.324	-0.002	-0.509	-0.425	1	
P(kg/da)	-0.601	0.624	0.374	-0.136	0.175	-0.338	0.160	1

Toprak özellikleri arasındaki korelasyonlara bakıldığında; pH, EC, OM, kil, kum ve fosfor ile negatif, kireç ve silt ile pozitif ilişkiler göstermektedir. EC; kireç ve silt ile negatif, diğer parametrelerle pozitif korelasyona sahiptir. OM; kireç ve silt ile negatif, diğer tüm özelliklerle pozitif ilişkili bulunmuştur. Kireç; silt, kum ve fosfor ile negatif; kil ile pozitif korelasyon sergilemiştir. Kil; pH ile negatif, EC, OM ve kireç ile pozitif ilişki göstermektedir. Silt, çoğu parametreyle negatif; yalnızca pH ile pozitif ilişki göstermektedir. Kum; pH, kireç ve kil ile negatif, EC, OM ve silt ile pozitif korelasyon göstermektedir. Fosfor ise pH ve kireç ile negatif; diğer tüm özelliklerle pozitif yönde ilişkili bulunmuştur.

3.2. Kriging Yöntemi ile Yapılan Tahminler ve Ölçüm Grafikleri

RMSE değerleri yapılan tahminlerde tahminlerin doğruluk oranını verir. Jeostatistiksel analiz ile kriging yönteminde kullanılan farklı modellere ait RMSE (Root-Mean-SquareError), değerleri (Çizelge 3)' de verilmektedir.

Tablo 3 . Kriging yönteminde kullanılan farklı modellerde elde edilen RMSE değerlerinin karşılaştırılması

<i>Toprak parametresi</i>	<i>Model</i>	<i>RMSE değerleri</i>
Fosfor	Spherical	0.6343*
	Exponential	0.6385
Kum	Spherical	2.9175
	Exponential	2.9025*
Kil	Spherical	3.3915
	Exponential	3.3506*
Silt	Spherical	3.1086*
	Exponential	3.1202
EC	Spherical	0.1422
	Exponential	0.1416*
pH	Spherical	0.1248
	Exponential	0.1243*
Organik madde	Spherical	0.3465
	Exponential	0.3390*
Kireç	Spherical	1.8179
	Exponential	1.8105*

Kriging analiz sonuçlarına göre, farklı toprak parametreleri için elde edilen en düşük RMSE (Root Mean Square Error) değerleri şu şekilde belirlenmiştir: Fosfor için en düşük RMSE değeri 0.6343 ile Spherical modelde elde edilmiştir. Organik madde parametresi için en düşük RMSE değeri 0.3390 olup, bu sonuç Exponential model ile sağlanmıştır. pH parametresinde en düşük RMSE değeri 0.1243 ile yine Exponential model tarafından verilmiştir. Kum içeriği açısından en düşük RMSE değeri 2.9025 olup, bu değer Exponential modele aittir. Kil parametresi için 3.3506'lık en düşük RMSE değeri de Exponential modelden

elde edilmiştir. Silt parametresi için 3.1086 değeriyle Spherical model en düşük hatayı vermiştir. Kireç içeriğinde ise 1.8105 RMSE değeri ile en başarılı tahmin Exponential model tarafından yapılmıştır. EC (elektriksel iletkenlik) içinse en düşük RMSE değeri 0.1416 olarak Exponential model tarafından hesaplanmıştır. Belirtilen bu sonuçlara göre, RMSE değeri ne kadar düşükse modelin tahmin başarısı o kadar yüksek olmuş, dolayısıyla en düşük RMSE değerine sahip modeller en uygun model olarak değerlendirilmiştir. Kriging yöntemi ile elde edilen tahmin değerleri ile laboratuvar analiz sonuçları karşılaştırılmış ve bu iki veri seti arasındaki benzerlik ve farklılıkları görselleştirmek amacıyla grafikler oluşturulmuştur.

Şekil 2. Tahmin ve Ölçüm Grafiği

3.3. Jeostatistiksel Yöntemlerle Toprak Parametrelerinin Tahmini Ve Haritalanması

Araştırılan toprak parametreleri, Ordinary Kriging, kullanılarak tahmin edilmiş ve bu toprak parametrelerinin tahmini dağılımını gösteren haritalar üretilmiştir. Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik niteliklerinin arazideki iki nokta arasında nasıl değiştiğini ortaya koymak amacıyla uzaysal bağımlılık yaygın biçimde kullanılmaktadır. Uzaysal bağımlılık, nugget değerinin toplam semivaryansa oranının yüzde olarak ifade edilmesiyle belirlenir (Wang ve ark., 2013).

Tablo 4. İncelenen toprak özellikleri için tanımlanan semivaryogram modelleri ve model parametreleri

Toprak parametresi	Model	Range (A)	Nugget (Co)	Partial sill (C)	Sill (Co+C)	Nugget/Sill (Co/Co+C)	Model kalitesi
Fosfor	Küresel	113.853	0.3186	0.3235	0.6421	49	Orta
	Üstel	138.558	0.2609	0.4084	0.6693	38	Orta
Kum	Spherical	76.0095	4.1790	4.9657	9.1447	45	Orta
	Exponential	88.3918	3.1258	6.1914	9.3172	33	Orta
Kil	Spherical	80.7530	7.8521	3.7162	11.5683	67	Orta
	Exponential	115.7921	7.5750	4.4264	12.0014	63	Orta
Silt	Spherical	81.5315	8.4739	1.2122	9.6861	87	Zayıf
	Exponential	102.4875	8.4838	1.2667	9.7505	87	Zayıf
EC	Spherical	44.2886	0.0125	0.0078	0.0203	61	Orta
	Exponential	44.2886	0.0094	0.0112	0.0206	45	Orta
pH	Spherical	96.8627	0.0147	0.0011	0.0257	57	Orta
	Exponential	127.1202	0.0146	0.0013	0.0159	91	Zayıf
OM	Spherical	47.9468	0.0205	0.1033	0.1238	16	Güçlü
	Exponential	56.7816	0	0.1294	0.1294	0	Güçlü
Kireç	Spherical	46.4503	0	7.2189	7.2189	0	Güçlü
	Exponential	56.0411	0	7.5739	7.5739	0	Güçlü

Bu oranın %25'in altında olması, toprağın söz konusu özelliğinde güçlü bir uzaysal bağımlılığı; %25 ile %75 arasında olması orta düzeyde, %75'in üzerinde olması ise zayıf düzeyde uzaysal bağımlılığı göstermektedir. Numuneler arasında güçlü bir uzaysal bağımlılığın varlığı, yakın mesafelerde benzerliğin sürdüğünü ve bu benzerliğin daha uzak mesafelerde de devam ettiğini gösterir. Toprak parametrelerine ait semivariogram modelleme sonuçları Çizelge 4'de sunulmuştur.

Bulgular incelendiğinde, organik madde ve kireç içeriklerinin mesafeye bağlı değişimini tanımlamada küresel (spherical) ve üssel (exponential) modellerin en uygun sonuçları verdiği görülürken; fosfor, kum, kil ve EC gibi diğer özelliklerde her iki modelin de orta düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir. Semivariogram modellerinden elde edilen "range" değeri, iki örnekleme ya da tahmin noktası arasındaki benzerliğin hangi mesafeye kadar sürdüğünü ifade eder. Jeostatistik yaklaşımına göre, toprak örnekleri arasındaki benzerlik mesafe arttıkça azalır ve belirli bir mesafeden sonra tamamen kaybolur (Deutsch ve Journel, 1998). Bu çalışmada, en yüksek range değeri 362,62 metre ile rakıma, en düşük range değeri ise 46,45 metre ile alınabilir kireç içeriğine aittir. Range değerleri, araştırma alanının büyüklüğüne göre önemli ölçüde değişiklik gösterebilir. Örneğin, Dey ve ark. (2017), 4.949 km² büyüklüğündeki alanda yürüttükleri çalışmada, pH ve organik madde için 95,8 km, EC için 92,7 km range değeri rapor etmiştir. Daha küçük bir alanda (215 km²) çalışan Vasu ve ark. (2017) ise organik madde için range değerini 1,54 km olarak belirlemiştir.

Toprak işleme yöntemleri ile toprak dokusu, toprak özelliklerinin mesafeye bağlı değişimini doğrudan etkileyebilmekte ve kısa mesafelerde yüksek değişkenlikler oluşturabilmektedir (O'halloran vd., 1985). Roger ve arkadaşları (2014) ise 1670,7 km²'lik farklı toprak tipleri ve arazi kullanım biçimlerini kapsayan araştırmalarında, ana materyal, kullanım türleri ve arazi özelliklerinin, toprağın fiziksel ve kimyasal niteliklerinin mesafeye bağlı değişkenliği üzerinde belirleyici faktörler olduğunu ortaya koymuşlardır. Çalışma alanındaki farklı ana materyallerin, toprak dokularının, iklim koşullarının, bitki örtüsünün ve amenajman uygulamalarının etkisiyle toprak özelliklerinin mekansal değişkenliği artış göstermiştir.

Semivariogram analizlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, örnekleme yapılmamış noktalarda toprak parametrelerinin tahmini için Ordinary Kriging (OK) yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen tahminlerin doğruluğu, çapraz doğrulama (cross-validation) yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çapraz doğrulama, modelin genelleme kabiliyetini ve tahmin gücünü değerlendirmek amacıyla yaygın olarak kullanılan bir yöntem olup, veri setinin belirli bölümlere ayrılmasıyla gerçekleştirilir. Bu yöntemde, modelin bir kısmı eğitim amacıyla kullanılırken, kalan kısmı test verisi olarak değerlendirilir. Eğer model hem eğitim hem de test aşamasında yüksek performans sergilerse, bu durum modelin güvenilirliğini ortaya koyar. Ancak modelin yalnızca eğitim aşamasında başarılı olup test aşamasında düşük performans göstermesi, modelin genelleme yeteneğinin zayıf olduğunu gösterir

Şekil 3. Toprak parametrelerinin semivariogramları

Bu çalışmada, OK yöntemi ile tahmin edilen toprak parametrelerine ait değerler ile laboratuvar analizlerinden elde edilen gerçek değerler karşılaştırılmış ve çapraz doğrulama sonuçlarına göre değerlendirme yapılmıştır. Her bir parametre için çapraz doğrulama ile elde

edilen Kök Ortalama Kareysel Hata (RMSE) değerleri Şekil 3’de sunulmaktadır. Organik madde ve kireç içeriklerinin mesafeye bağlı mekânsal değişimini tanımlamada küresel (spherical) ve üssel (exponential) modellerin en uygun sonuçları verdiği belirlenmiştir. Bu modeller temel alınarak OK yöntemi ile söz konusu toprak parametrelerinin mekânsal dağılımını yansıtan tahmin haritaları oluşturulmuştur (Şekil 2).

Jeostatistiksel analizlerle oluşturulan semivariogram modelleri ve ordinary kriging yöntemi kullanılarak hazırlanan yersel değişim haritaları, toprak özelliklerinin mekansal dağılımını ayrıntılı şekilde ortaya koymuş ve bu dağılımların farklı tarımsal uygulamalara (gübreleme, sulama, ıslah, drenaj vb.) yönelik karar süreçlerinde önemli avantajlar sağlayabileceği belirlenmiştir. Haritalar, toprak tekstürünün büyük ölçüde kil (%50) oranında olduğunu göstermiştir (Şekil 2). Tekstür bileşenlerinin genetik bir özellik olması nedeniyle uzun mesafelerde değişim gösterdiği, bu değişimlerin ise besin elementlerinin alınabilirliği, su hareketi ve tarımsal verimlilik üzerinde belirleyici olduğu vurgulanmaktadır (Arshad ve Coen, 1992; Dexter, 2004).

Şekil 4. Araştırma alanındaki toprakların Kriging yöntemiyle haritalanması

Organik maddenin düşük seviyelerde olması ve yoğun pullukla yapılan toprak işlemenin zayıf agregat yapısına yol açtığı, bu durumun da toprakların erozyona karşı daha duyarlı hale geldiği görülmüştür (Budak ve ark., 2018; Polat ve ark., 2012). Organik maddenin toprağın fiziksel (strüktür, su tutma, sıcaklık) ve kimyasal (katyon değişim kapasitesi, pH, besin alımı) özellikleri üzerine doğrudan ve dolaylı etkileri olduğu bilinmektedir (Dexter ve ark., 2008; Tan ve Dowling, 1984). Jeostatistiksel modelleme ile oluşturulan organik madde (OM) haritası (Şekil 2), düşük seviyelerde dağılım göstermekte ve analizlerle paralellik sunmaktadır. Toprak pH'sının genel olarak bitkisel üretim için uygun aralıkta olduğu, ancak 7,5'in üzerindeki değerlerin bazı besin elementlerinin yararlılığını azaltabileceği rapor edilmiştir (Truog, 1947; Lindsay ve ark., 1989). Bu durum, kireçli ana materyal ve özellikle CAN gübresinin yaygın kullanımı ile ilişkilendirilmiştir. Elektriksel iletkenlik (EC) verilerine göre alanda tuzluluk sorunu bulunmamaktadır (Faritfeh ve ark., 2005). Yararlı fosfor (P) içeriği haritası (Şekil 2), alanda yüksek mekansal değişkenlik göstermiştir; bunun nedenleri arasında fosforlu gübre uygulamaları, farklı ana materyaller ve arazi kullanımları yer almaktadır. Bu bulgular, Eyüpoğlu (1999)'nun Türkiye topraklarında alınabilir P miktarının çoğunlukla düşük olduğu yönündeki çalışmasıyla da uyumludur. Son olarak, yüzey topraklarının ortalama kireç (%CaCO₃) içeriği %49,77 gibi oldukça yüksek seviyelerde tespit edilmiş ve bu durumun da özellikle fosforun yararlılığı üzerinde önemli etkiler yaratabileceği belirtilmiştir.

4. Sonuçlar

Son dönemde özellikle gelişmiş ülkelerde yaygınlaşan, çok noktalı yani parsel temelli örnekleme yöntemleri ve bu örneklerin jeostatistiksel analizleri sayesinde yalnızca tarımsal verim değil, aynı zamanda ekonomik getiriler de önemli ölçüde artış göstermektedir. Günümüzde birçok gelişmiş ülke çiftliğinde, gübre gibi maliyetli tarımsal girdilerin daha az ve daha verimli kullanılmasını sağlayan jeostatistiksel teknikler ile girdi maliyetleri azaltılmakta, buna bağlı olarak da tarımsal karlılık yükselmektedir. Bu çalışmada ele alınan toprakların bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin jeostatistiksel yöntemlerle analiz edilmesi, aynı parsel içindeki bu özelliklerin mesafeye bağlı olarak değişim gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu değişimin özellikle toprak derinliği ve geçmişte ya da günümüzde uygulanmış gübreleme hatalarının daha iyi anlaşılmasına katkı sağladığı belirlenmiştir. Çalışma kapsamında, Şanlıurfa Harran Üniversitesi'ne ait çiftlik arazisinde grid sistemine dayalı örnekleme yöntemiyle toprak verimlilik indeksleri belirlenmiş ve çeşitli enterpolasyon yöntemleriyle her bir parametreye ait dağılım haritaları oluşturulmuştur. Arazinin yüzey katmanından (0–30 cm) alınan 56 toprak örneği karekök yöntemiyle analiz edilerek verimlilik indeksi hesaplanmıştır. Tüm analiz verileri ArcGIS yazılımı kullanılarak jeostatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiş ve mekansal dağılım haritaları oluşturulmuştur. İncelenen topraklar, çamur akıntılarıyla oluşmuş ve Kırmızı Kahverengi Büyük Toprak grubu içerisinde yer almaktadır. Analiz sonuçlarına göre bu toprakların dokusu kil ağırlıklıdır ve yaklaşık %50 kil içermektedir. Fosfor düzeyi ortalama 3.75 kg/da olarak ölçülmüş olup, bu değer düşük seviyededir. Toprak pH'ı bitkisel üretim için uygun olup, topraklarda tuzluluk ve alkalilik sorunu bulunmamaktadır. Ancak arazinin doğu kesiminde eğimin artması nedeniyle yüzey altı katmanda yüksek kireç içeriği gözlemlenmiş; bu nedenle kirece dayanıklı bitkilerin tercih edilmesi önerilmektedir. Ayrıca, organik madde düzeyleri düşük olduğundan bu açıdan takviye yapılması gerekmektedir.

Genel anlamda, çalışılan toprakların kil içeriği ve baz doygunluk düzeyleri yüksektir. Ancak fosfor açısından yetersizlik gözlemlenmiştir ve bu durum haritalarda bölgesel farklılıklar şeklinde açıkça görülmektedir. Bu tür çalışmalarda, jeostatistiksel analizlerle oluşturulan haritalar sayesinde, besin maddelerinin dağılımı göz önüne alınarak alanın farklı bölümlerine uygun miktarda gübre uygulanabilir, böylece hem ekonomik hem de verimli bir gübreleme sağlanabilir. Araştırmada kum, kil, silt, pH, EC, kireç ve fosfor gibi toprak özelliklerinin mekansal değişkenlik ve bağımlılık düzeyleri jeostatistiksel metotlarla başarıyla incelenmiştir.

Semivariogram modelleri yardımıyla bu değişkenlik tanımlanmış ve alanın düz topografyası ile tarım alanı olma niteliği bu sonucu desteklemiştir.

Organik madde ve kireç içeriklerinin modellenmesinde üstel ve standart küresel variogram modelleri etkili olurken, silt içeriğinin modellemede en zayıf olduğu görülmüştür. pH parametresi üstel modellemede zayıf bir uygunluk gösterirken, fosfor, kum ve kil içerikleri her iki model için orta düzeyde uygunluk sergilemiştir. Bu durum, organik madde ve kireç içeriklerinin daha yüksek mekânsal bağımlılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Elde edilen varyasyon katsayısı (VK) değerlerine göre, kireç (%4.74), organik madde (%25), pH (%1.51), EC (%30.35), kum (%11), kil (%6.97), silt (%11.61) ve fosfor (%19.73) parametreleri arasında en düşük değişkenlik pH'da, en yüksek ise EC'de gözlenmiştir. Bu çalışma, tarım topraklarında görülen değişkenliğin önemine dikkat çekerek, tarımsal uygulamaların bu heterojenliğe göre planlanması gerektiğini vurgulamaktadır. Elde edilen kriging haritaları, çiftlik arazisindeki tarımsal faaliyetler için temel bir veri kaynağı işlevi görmektedir. Ayrıca, bu çalışma benzer bölgelere yönelik yapılacak araştırmalara örnek teşkil etmektedir. Sonuç olarak, toprak yönetim uygulamaları olan ekim, sulama ve gübreleme gibi işlemler, küçük alanlarda dahi toprak özelliklerinde yüksek düzeyde mekânsal değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla, beklenen tarımsal verim yalnızca toprak verimlilik parametrelerine değil; aynı zamanda toprakların fiziksel ve kimyasal yapısındaki bu değişkenliğe de doğrudan bağlıdır.

Yazar Katkı Beyanı: Yazarlar, makaleye eşit katkıda bulduklarını beyan ederler. Tüm yazarlar, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı: Tüm yazarlar, bu makaleyle ilgili herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

Finansman: Bu çalışma, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (HUBAP) tarafından finansal olarak desteklenmiştir (Proje No: 20058)

Açıklama: Bu çalışma, ilk yazarın Yüksek Lisans tezinden üretilmiştir.

Kaynaklar

- Akgül, M., Öztaş, T., & Canbolat, M. Y., 1995. Atatürk Üniversitesi Çiftliği topraklarında tekstürel değişimin jeoistatistiksel yöntemlerle belirlenmesi. *İlhan Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu*, 1(1): 82–92.
- Allison, L. E., & Moodie, C. D., 1965. Carbonate. *Methods of Soil Analysis: Part 2 Chemical and Microbiological Properties*.
- Arshad, M. A., & Coen, G. M., 1992. Characterization of soil quality: Physical and chemical criteria. *American Journal of Alternative Agriculture*, 7(1-2): 25-31.
- Aydemir, M., Kara, Z., 2023. Yumuşak Çekirdekli Meyve Yapraklarının Toprakların Bazı Özelliklerine Etkisi. *ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi*, 7(1): 45-52. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7698869>.
- Bouyoucos, G. J., 1951. A recalibration of the hydrometer method for making mechanical analysis of soils.
- Brubaker, S. C., & Hallmark, C. T., 1991. A comparison of statistical methods for evaluating map unit composition. In: Mausbach, M. J., Wilding, L. P. (Eds.), *Spatial Variabilities of Soils and Landforms*. Soil Science Society of America, Madison, WI, pp. 73–88.
- Brubaker, S. C., 1989. Evaluating soil variability as related to landscape position using different statistical methods. PhD Thesis, Texas A&M University, College Station, Texas, USA.
- Budak, M., Günal, H., Çelik, İ., Acir, N., & Sırrı, M., 2018. Dicle havzası toprak özelliklerinin yersel değişimlerinin jeoistatistik ve coğrafi bilgi sistemleri ile belirlenmesi ve haritalanması. *Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi*, 5(2): 103-115.
- Castrignanò, A., Giugliarini, L., Risaliti, R., & Martinelli, N., 2000. Study of spatial relationships among some soil physico-chemical properties. *Geoderma*, 97(1-2): 39-60.
- Davis, R. A., 1992. *Depositional Systems: An Introduction to Sedimentology and Stratigraphy*. Prentice Hall, New Jersey.
- Deutsch, V., & Journel, A. G., 1998. *Geostatistical Software Library and User's Guide*. Oxford University Press, New York.
- Dexter, A. R., 2004. Soil physical quality: Part I. *Geoderma*, 120(3-4): 201-214.
- Dexter, A. R., Richard, G., Arrouays, D., Czyż, E. A., Jolivet, C., & Duval, O., 2008. Complexed organic matter controls soil physical properties. *Geoderma*, 144(3-4): 620-627.
- Dey, P., Karwariya, S., & Bhogal, N. S., 2017. Spatial variability analysis of soil properties using geospatial technique in Katni district of Madhya Pradesh, India. *International Journal of Plant & Soil Science*, 17(3): 1-13.
- Di, H. J., Kemp, R. A., & Trangmar, B. B., 1989. Use of geostatistics in designing sampling strategies for soil survey. *Soil Science Society of America Journal*, 53(4): 1163-1167.
- Doğan, O., 1983–1992. Türkiye topraklarının verimlilik durumu. Çevre ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, TOVEP Projesi.
- Erdoğan, Z., & Erdoğan, M. H., 2018. The place of Turkey in agricultural economics and its tracked agricultural policies. *Journal of Current Researches on Business and Economics*, 8(2): 69-84.

- Eryılmaz, H., 2010. Mekansal istatistikte nokta örüntü teknikleri ve bir uygulama. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
- ESRI, 2001. *Using ArcGIS Geostatistical Analyst*. ESRI, Redlands, California, USA.
- Eyüpoğlu, F., 1999. Türkiye topraklarının verimlilik durumu. T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
- FAO, 2011. *The State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture (SOLAW) – Managing Systems at Risk*. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome & Earthscan, London.
- Farifteh, J., Farshad, A., & George, R. J., 2006. Assessing salt-affected soils using remote sensing, solute modelling, and geophysics. *Geoderma*, 130(3-4): 191-206.
- Goovaerts, P., 2001. Geostatistical modelling of uncertainty in soil science. *Geoderma*, 103(1-2): 3-26.
- Horneck, D. A., Hart, J. M., Topper, K., & Koepsell, B., 1989. *Methods of Soil Analysis Used in the Soil Testing Laboratory at Oregon State University*. Oregon State University, USA.
- Jansen, I. J., & Arnold, R. W., 1976. Defining ranges of soil characteristics. *Soil Science Society of America Journal*, 40(1): 89-92.
- Journel, A. G., & Huijbregts, C. J., 1978. *Mining Geostatistics*. Academic Press, London.
- Korkmaz, K., 2005. Kireçli toprakların fosfor durumlarının belirlenmesi ve fosfor uygulamasının mısır verimine etkisi. Doktora Tezi.
- Kökten, K., & Seydoşoğlu, S., 2021. *Legumes Processing and Potential (1. Baskı)*. Iksad Publishing House, No: 278, Ankara.
- Lindsay, W. L., Vlek, P. L., & Chien, S. H., 1989. Phosphate minerals. *Minerals in soil environments*, 1: 1089-1130.
- Nielsen, D. R., Warrick, A. W., & Myers, D. E., 1986. Geostatistical methods applied to soil science. In: Klute, A. (Ed.), *Methods of Soil Analysis: Part 1 Physical and Mineralogical Methods*. Agronomy Monograph No. 9, ASA-SSSA, Madison, WI, pp. 53-82.
- Nordt, L. C., Jacob, J. S., & Wilding, L. P., 1991. Quantifying map unit composition for quality control in soil survey. *Spatial variabilities of soils and landforms*, 28: 183-197.
- O'halloran, I. P., Kachanoski, R. G., & Stewart, J. W. B., 1985. Spatial variability of soil phosphorus as influenced by soil texture and management. *Canadian Journal of Soil Science*, 65(3): 475-487.
- Olsen, S. R., 1954. Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. *USDA Circular*, 939.
- Özdemir, Ş., Günal, H., Arslan, H., Özaydın, K. A., Kahyaoğlu, S. E., & Açar, A. M., 2019. Çerikli Sulama sahasında toprak tuzluluğunun tahmininde deterministik ve stokastik enterpolasyon yöntemlerinin kullanımı. *Toprak Su Dergisi*, 8(1): 55-67.
- Pallant, J., 2020. *SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using IBM SPSS*. Routledge, London.
- Pebesma, E. J., 2001. *Gstat User's Manual*. Department of Physical Geography, Utrecht University, Netherlands.

- Pierce, F. J., Larson, W. E., Dowdy, R. H., & Graham, W. A. P., 1983. Productivity of soils: assessing long-term changes due to erosion. *Journal of Soil and Water Conservation*, 38(1): 39-44.
- Polat, O., Polat, S., & Akça, E., 2011. Küresel ısınmada ormanların karbon tutulumuna etkisi: Tarsus-Karabucak örneği. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi*, Özel Sayı: 313–319.
- Roger, A., Libohova, Z., Rossier, N., Joost, S., Maltas, A., Frossard, E., & Sinaj, S., 2014. Spatial variability of soil phosphorus in the Fribourg canton, Switzerland. *Geoderma*, 217: 26-36.
- Saltalı, K., Kuru, M., Tosun, Y.K., Kara, Z., Yakupoğlu, T., 2024. Andırın-Çiğsar Bölgesi Kiraz Bahçesi Topraklarının Bazı Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi. *ISPEC Tarım Bilimleri Dergisi*, 8(4): 884-893.
- Samra, J. S., Singh, V. P., & Sharma, K. N. S., 1988. Analysis of spatial variability in sodic soils: 2. Point-and block-kriging. *Soil Science*, 145(4): 250-256.
- Smith, D. W., 2014. *Soil Survey Staff: Keys to Soil Taxonomy*. Natural Resources Conservation Service, Washington.
- Tan, K. H., & Dowling, P. S., 1984. Effect of organic matter on CEC due to permanent and variable charges in selected temperate region soils. *Geoderma*, 32(2): 89-101.
- Tercan, A. E., & Saraç, C., 1998. Maden yataklarının değerlendirilmesinde jeostatistiksel yöntemler. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yayını, Ankara.
- Trangmar, B. B., Yost, R. S., & Uehara, G., 1985. Application of geostatistics to spatial studies of soil properties. In: Brady, N. C. (Ed.), *Advances in Agronomy*, Vol. 38. Academic Press, New York, pp. 45–94.
- Truog, E. M. I. L., 1947. Soil reaction influence on availability of plant nutrients. *Soil Science Society of America Journal*, 11(C): 305-308.
- Usovicz, B., & Lipiec, J., 2017. Spatial variability of soil properties and cereal yield in a cultivated field on sandy soil. *Soil and Tillage Research*, 174: 241-250.
- Uyguçgil, H., 2007. Çok değişkenli maden yataklarında rezerv tenör tahmininde jeostatistik ve coğrafi bilgi sistemleri tekniklerinin kullanımı. Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
- Vasu, D., Singh, S. K., Sahu, N., Tiwary, P., Chandran, P., Duraisami, V. P., ... & Kalaiselvi, B., 2017. Assessment of spatial variability of soil properties using geospatial techniques for farm level nutrient management. *Soil and Tillage Research*, 169: 25-34.
- Wang, Y. Q., & Shao, M. A., 2013. Spatial variability of soil physical properties in a region of the Loess Plateau of PR China subject to wind and water erosion. *Land Degradation & Development*, 24(3): 296-304.
- Webster, R., & Oliver, M. A., 2007. *Geostatistics for Environmental Scientists*. John Wiley & Sons, Chichester.
- Wilding, L. P., Bouma, J., & Goss, D. W., 1994. Impact of spatial variability on interpretive modeling. *Quantitative modeling of soil forming processes*, 39: 61-75.
- Yates, S. R., Warrick, A. W., & Myers, D. E., 1986. Disjunctive kriging: 1. Overview of estimation and conditional probability. *Water Resources Research*, 22(5): 615-621.